

RAHBAR XODIMLARDA EMOTSIONAL TOLIQISH VA UNING OLDINI OLISH USULLARI

Berdiqulova Mahbuba Erkinjon qizi

Guliston davlat universiteti Masofaviy ta'lim kafedrası o'qituvchisi

mahbubaazamxon@gmail.com

ANNOTATSIYA

Rahbarlarda emotsional toliqish — bu uzoq vaqt davomida stress tufayli yuzaga keladigan holat bo'lib, rahbarning ish faoliyatiga va umumiy psixologik holatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Emotsional toliqish nafaqat jismoniy charchoq, balki psixologik va hissiy holatni ham o'z ichiga oladi. Rahbarlarda emotsional toliqish, ayniqsa, tashkilotlarda haddan tashqari ko'p majburiyatlar, qarorlar qabul qilish va boshqaruv vazifalari tufayli yuzaga keladi. Ushbu maqolada rahbar xodimlarda emotsional toliqish va uning oldini olish bo'yicha to'liqroq ma'lumotlar berilgan.

АННОТАЦИЯ

Эмоциональное истощение руководителей – состояние, вызванное длительным стрессом, оказывающее негативное влияние на работоспособность руководителя и общее психологическое состояние. Эмоциональное истощение включает в себя не только физическое истощение, но и психологическое и эмоциональное состояние. Эмоциональное истощение у лидеров возникает из-за чрезмерной ответственности, принятия решений и управленческих задач, особенно в организациях. В данной статье представлена более подробная информация об эмоциональном истощении руководителей и его профилактике.

ANNOTATION

Emotional exhaustion in leaders is a condition caused by long-term stress, which has a negative impact on the leader's work performance and general

psychological state. Emotional exhaustion includes not only physical exhaustion, but also psychological and emotional state. Emotional exhaustion in leaders occurs due to excessive responsibilities, decision-making and management tasks, especially in organizations. This article provides more detailed information on emotional exhaustion among executives and its prevention.

KIRISH

Emotsional toliqish rahbarlar uchun katta muammo bo'lib, uning salbiy oqibatlarini oldini olish va unga qarshi kurashish uchun samarali strategiyalar ishlab chiqish zarur. Rahbarlarning o'zlari va jamoasi uchun emotsional farovonlikni ta'minlash, samarali boshqaruvni va yuqori darajadagi ish unumdorligini saqlab qolishda muhim ahamiyatga ega. Insonlar ba'zan o'zlarini ish faoliyatida charchagan va energiyasiz his qiladilar. Ushbu holat ko'pincha ruhiy va jismoniy holatning yomonlashuvi bilan bog'liq bo'ladi. O'zini "bo'sh" yoki "tugagan" his qilish bilan ifodalanadi. Odamlar o'z ishlarini va atrofdagilarni ajratishga va ular bilan hissiy aloqani kamaytirishga harakat qiladilar. Bu holatda shaxslar boshqalarga salbiy, indifferentsiz yoki xususiyatlaridan ajralgan shaklda munosabatda bo'lishadi. Ular o'zlarini "xodimlar" yoki "mijozlar" deb ko'rishga moyil bo'ladilar, lekin individual ehtiyojlar yoki hissiyotlarga nisbatan empatiya yo'qoladi. Odamlar o'z ishlari va muvaffaqiyatlarini past baholashadi, o'zlariga bo'lgan ishonch pasayadi. Bu holatda insonlar o'zlarining ishlarida samarali bo'lmasliklarini yoki ular tomonidan qilinayotgan ishni ahamiyatli deb bilmasliklarini his qilishadi. [1]

Rahbarlar doimiy ravishda boshqaruv, qarorlar qabul qilish va jamoa bilan ishlashda yuqori darajada energiya sarflaydilar. Bu ularni emotsional jihatdan "bo'sh" va charchagan holatga olib kelishi mumkin. Ular o'zlarini his-tuyg'ulardan ajratib, boshqalarga nisbatan hissiy o'rtacha yoki sovuq munosabatda bo'lishi mumkin. Rahbarlar xodimlarga nisbatan indifferent yoki salbiy munosabatda bo'lishlari mumkin. Xodimlarning ehtiyojlarini yoki hissiyotlarini tushunmaslik, ularni ob'ekt sifatida ko'rish — bu emotsional toliqishning boshqa bir ko'rinishidir.

Rahbarlar o'z ishlaridan va jamoasining yutuqlaridan qoniqmaslikni his qiladilar. Ular o'zlarini muvaffaqiyatsiz yoki samarali rahbar emas deb hisoblashlari mumkin. Bu o'z-o'zini baholashning pastlashishiga va o'z ishiga qiziqishning kamayishiga olib keladi. [2]

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Adabiyotlarda emotsional toliqish asosan odamning uzoq davom etgan stress yoki boshqarilmagan emotsional yuklanish natijasida yuzaga keladigan holat sifatida ta'riflanadi. Emotsional toliqishning asosiy sabablari quyidagilar bo'lishi mumkin:

Stress va tashvish: Rahbarlar va xodimlar o'rtasidagi yuqori darajadagi talablar va majburiyatlar.

Yordamning yetishmasligi: Rahbarlarning yoki xodimlarning ishdagi qo'llab-quvvatlashdan mahrum bo'lishi.

Xodimlarning o'zini past baholashlari: Rahbarlarning o'zini past baholash yoki samaradorlikni sezmaslik, bu o'z navbatida emotsional toliqishga olib kelishi mumkin. [1]

Maslach va Leiter (2016) tomonidan ishlab chiqilgan emotsional toliqish modeli emotsional toliqishning rivojlanishini va uning oldini olish uchun muhim omillarni tahlil qiladi. Maslach va Leiter (2016) o'zlarining ishlari orqali emotsional toliqishni tushunishga va unga qarshi kurashishga yordam beradigan asosiy tushunchalarni rivojlantirdilar. Maslach va Leiterning modeli emotsional toliqishning nafaqat shaxsiy, balki tashkiliy jihatlarni ham o'z ichiga olishini ta'kidlaydi. Ular, emotsional toliqishning rivojlanishini insonning o'zida mavjud bo'lgan shaxsiy jihatlarni bilan birga, ish joyidagi tashkiliy omillar bilan bog'laydi. Maslach va Leiterning modeliga ko'ra, emotsional toliqish quyidagi besh asosiy omil orqali yuzaga keladi:

1. Ishning talab darajasi (Workload)

Ishning haddan tashqari talabi: Agar ishdagi vazifalar juda yuqori darajada yoki ko'p bo'lsa, bu xodimning jismoniy va emotsional energiyasini tezda tugatishi

mumkin. Rahbarlar va xodimlar uchun ham ishning haddan tashqari talabi muammolarga olib kelishi mumkin.

Talablar va resurslar orasidagi disbalans: Toliqishning asosiy sababi – bu ishning talab darajasi va mavjud resurslar (vaqt, yordam, malaka) o'rtasidagi muvozanatsizlik.

2. Ish bilan bog'liq nazorat (Control)

O'zgaruvchanlik va nazoratning yo'qligi: Agar xodimlar yoki rahbarlar o'z ishlarini qanday bajarishlari borasida nazoratga ega bo'lmasalar, bu emotsional toliqishni keltirib chiqarishi mumkin. Xodimlar va rahbarlar o'z ishiga nisbatan ijobiy his-tuyg'ularni saqlash uchun o'zlarining ishlarini boshqarish imkoniyatiga ega bo'lishlari kerak.

Ishning nazorat qilinmasligi: Bu, xodimlar o'zlarining ishlariga, qaror qabul qilishga yoki ishni bajarishda mustaqil qarorlar qabul qilishga imkoniyatga ega emasliklarini anglatadi. [2]

3. Samarali aloqa (Rewards)

Samarali rag'batlantirishning yetishmasligi: Xodimlar o'z ishlariga nisbatan rag'batlantirilmasa yoki e'tiborli bo'lmasa, ular o'zlarining ishga bo'lgan ishtiyoqini yo'qotishlari mumkin. Kichik yutuqlarni tan olish, yaxshilanishlarni mukofotlash, va ijobiy fikrlar taqdim etish emotsional toliqishni kamaytirish uchun muhimdir.

Moliyaviy va emotsional mukofotlarning etishmasligi: Emotsional toliqishning oldini olish uchun rag'batlantirish tizimi muhim. Agar xodimlar o'z ishlari uchun adolatli mukofotlar olishmasa, bu o'z navbatida ruhiy holatni yomonlashtiradi.

4. Ijtimoiy qo'llab-quvvatlash (Community)

Jamoaviy aloqalar va qo'llab-quvvatlashning yo'qligi: Ishdagi jamoaning ijtimoiy qo'llab-quvvatlashi muhimdir. Xodimlar o'zlarini tushunadigan va qo'llab-quvvatlaydigan jamoa a'zolariga ega bo'lsa, bu ularga ishda qiyinchiliklarni yengib o'tish uchun kuch beradi.

Ish joyidagi aloqalar va ijtimoiy tarmoq: Tashkilot ichidagi yaxshi ijtimoiy aloqalar, jamoa ruhiy holatini mustahkamlashi va stressni kamaytirishi mumkin. Yaxshi jamoaviy muhit emotsional toliqishni oldini olishda muhim rol o'ynaydi.

5. Qadr-qimmat va shaxsiy qadriyatlar (Fairness)

Ishdagi nohaqlik: Tashkilotda nohaqlik, adolatsiz muomalalar yoki nomuvofiqlik xodimlarning ruhiy holatini yomonlashtiradi va emotsional toliqishni kuchaytiradi. Agar xodimlar ish joyida adolatli bo'lmasalar yoki o'zlarini past baholangan deb his qilsalar, bu ularni toliqishga olib kelishi mumkin. [3]

Shaxsiy qadriyatlar va tashkilot qadriyatlarining mos kelmasligi: Agar ish muhitidagi qadriyatlar va shaxsiy qadriyatlar o'rtasida nomuvofiqlik bo'lsa, bu xodimlar va rahbarlar o'rtasida ruhiy yomonlashishga olib kelishi mumkin.

Maslach va Leiter (2016) ning emotsional toliqish modeli, bu holatni tushunish va unga qarshi kurashishda tashkilotlar uchun muhim yo'l-yo'riq bo'lib, ish joyidagi ijobiy muhitni yaratish va xodimlarni qo'llab-quvvatlashga imkon beradi.

Cohen va Wills (1985) tomonidan taqdim etilgan stressni boshqarish nazariyasi (Social Support and Stress) stress va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash o'rtasidagi munosabatlarni tushuntirishga qaratilgan muhim ilmiy yondashuvlardan biridir. Ularning nazariyasiga ko'ra, stressni boshqarish jarayonida ijtimoiy qo'llab-quvvatlash (social support) ning roli va ta'siri muhim ahamiyatga ega.

Cohen va Wills o'zlarining 1985 yildagi ishlarida, stress va ijtimoiy qo'llab-quvvatlashning bir-biriga qanday ta'sir qilishini, hamda stressni boshqarishning ijtimoiy qo'llab-quvvatlash orqali qanday yaxshilanib borishini ta'kidladilar. Ular stressga qarshi kurashishda ijtimoiy qo'llab-quvvatlashning juda muhim rol o'ynashini ko'rsatdilar. Ular ta'kidlagan asosiy nuqtalar quyidagicha:

Stress – bu insonning muhitidan kelib chiqadigan yoki ichki resurslariga talablar qo'ygan tashqi yoki ichki omillar bilan yuzaga keladigan bir holatdir.

Stress o'z-o'zidan zararli bo'lishi mumkin, chunki u organizmning jismoniy va psixologik resurslarini sarflaydi, bu esa sog'liqni yomonlashtirishi mumkin.[4]

Ijtimoiy qo'llab-quvvatlash – bu kishining boshqalar bilan o'zaro aloqalari va ulardan olgan yordamidir. Bunga oilaviy, do'stlik va ish joyidagi qo'llab-quvvatlashlar kiradi. Cohen va Willsning fikricha, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash stressga qarshi kurashishda zarur vosita bo'lib, insonning stressga bo'lgan reaksiyasini kuchaytirishi yoki yengillashtirishi mumkin.

Emotsional qo'llab-quvvatlash (Emotional Support): Bu boshqalar tomonidan taklif etiladigan tasalli, mehr-oqibat, o'zini tushunish va xavotirlar bilan kurashishda yordam. Bu turdagi qo'llab-quvvatlash kishining o'zini qadrlashi va stressni boshqarishda yordam beradi.

Informatsion qo'llab-quvvatlash (Informational Support): Boshqalardan ma'lumot olish, maslahatlarga va yordamga murojaat qilish. Bu turdagi qo'llab-quvvatlash stressni boshqarish uchun yangi yondashuvlarni keltirib chiqarishi mumkin.

NATIJALAR:

Maslach va Leiterning (2016) ishida emotsional toliqish va uning ish joyidagi natijalari, shuningdek, uning oldini olish uchun strategiyalar va amaliy yondoshuvlar o'rganilgan. Quyida ular tomonidan taqdim etilgan asosiy natijalar va ta'limlar keltirilgan:

Emotsional toliqishning rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar:

Maslach va Leiter (2016) o'zlarining modelida emotsional toliqishni rivojlantiradigan omillarni quyidagicha tasnifladilar:

a. Ish talablari (Workload): Ishning haddan tashqari talabi yoki unga yuqori darajadagi talablar qo'yilishi xodimlarda stressni keltirib chiqarishi va ular emotsional toliqishga duch kelishi mumkin. Bu omil ish joyida o'tkaziladigan vaqtning ko'payishi, yuqori sifatdagi natijalar talab qilinishi yoki ortiqcha ish yuklari bilan bog'liq.

Natija: Agar xodimlar yoki rahbarlar o'z ishlarini bajarish uchun zaruriy resurslarga ega bo'lmasalar, bu emotsional toliqishni keltirib chiqaradi va ular yanada ko'proq stressni boshdan kechiradilar.[5]

b. Ish bilan bog'liq nazorat (Control): Agar xodimlar o'z ishlarini qanday bajarishlari borasida nazoratga ega bo'lmasalar, bu ularning stress darajasini oshiradi. Nazoratning yo'qligi, ayniqsa rahbarlar uchun, o'z ishlarida ma'lum bir erkinlikka ega bo'lmaslik, emotsional toliqishni kuchaytiradi.

Natija: Nazoratning yo'qligi ishda yuksalish imkoniyatlarining pasayishiga olib keladi va bu xodimlarni ruhiy jihatdan yomonlashtiradi.

c. Ijtimoiy qo'llab-quvvatlash (Support): Maslach va Leiterning modelida ijtimoiy qo'llab-quvvatlashning ahamiyati ham katta. Yaxshi qo'llab-quvvatlash tizimlariga ega bo'lgan xodimlar stressni engillashtirishi mumkin. Qo'llab-quvvatlash nafaqat amaliy yordam, balki emotsional yordamni ham o'z ichiga oladi.

Natija: Jamoaning ijtimoiy qo'llab-quvvatlashi, rahbarlarning yaxshi aloqalari va yordam berishga tayyorligi xodimlarning stressga bo'lgan reaksiyalarini yengillashtiradi va emotsional toliqishni kamaytiradi.

d. Samarali rag'batlantirish (Rewards): Rag'batlantirish tizimi muhim rol o'ynaydi. Xodimlar o'z mehnati uchun tan olinishni va mukofotlanishni kutadilar. Agar rag'batlantirish tizimi bo'lmasa yoki u adolatli bo'lmasa, bu emotsional toliqishning rivojlanishiga olib kelishi mumkin.

Natija: Rag'batlantirishning yetishmasligi yoki nisbatan past darajada bo'lishi xodimlarning ishlash motivatsiyasini kamaytiradi va bu o'z navbatida emotsional toliqishga olib keladi

TAHLIL

Maslach va Leiter (2016) emotsional toliqishni oldini olish uchun bir nechta muhim strategiyalarni tavsiya qilishadi. Ular quyidagilarni ta'kidlaydilar:

a. Ishning talablarini qayta ko'rib chiqish: Ish yukini kamaytirish, talablarga moslashuvchanlik yaratish va xodimlarga ishni bajarishda yordam berish orqali emotsional toliqishni kamaytirish mumkin.

b. Resurslar va qo'llab-quvvatlashni oshirish: Xodimlarning stressni boshqarish uchun zarur resurslarga ega bo'lishi, jamoaning ijtimoiy qo'llab-quvvatlashi va tashkilotda sog'lom ish muhitini yaratish muhim. [5]

c. Rag'batlantirish va tan olish tizimini yaratish: Xodimlar o'z mehnati uchun tan olinishi va rag'batlantirilishi kerak. Bunda ularning ishga bo'lgan motivatsiyasini oshirish va ruhiy holatlarini mustahkamlash mumkin.

d. Tashkilotda adolatni saqlash: Ishdagi adolat va muomala barcha xodimlar uchun bir xil bo'lishi kerak. Nohaqlikni oldini olish va xodimlar o'rtasida ijobiy muhitni yaratish zarur.

Maslach va Leiter (2016) shuningdek, rahbarlar va tashkilotlarga emotsional toliqishning oldini olish uchun ba'zi muhim takliflarni berishadi. Rahbarlarning faol ishtirok etishi: Rahbarlar jamoa a'zolariga yordam berib, ularning ehtiyojlarini tushunib, toliqishni kamaytirishda ishtirok etishlari zarur. Ishni tashkil etish va rejalashtirish: Ish yukini samarali tarzda taqsimlash va resurslarni o'rtacha taqsimlash orqali emotsional toliqishni oldini olish mumkin.

Maslach va Leiter (2016) ning emotsional toliqish modeliga ko'ra, emotsional toliqish nafaqat individual stress natijasi, balki tashkilotning ish tartibi, ish yuklari, resurslar, qo'llab-quvvatlash va adolatli muomala bilan bog'liqdir. Bu omillarni o'zgartirish orqali emotsional toliqishni kamaytirish va ish joyidagi farovonlikni oshirish mumkin. [6]

Cohen va Wills nazariyasining amaliy ahamiyati quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Stressni boshqarishning ijtimoiy aspektlariga ahamiyat berish: Ushbu nazariya ish joylarida, oilalarda va jamoalarda stressni boshqarish uchun ijtimoiy qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish zarurligini ko'rsatadi.

Tashkiliy yordam va rahbarlarning roli: Rahbarlar va tashkilotlar xodimlarga stressni kamaytirishda yordam berish uchun ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimlarini rivojlantirishlari kerak.

Ijtimoiy tarmoqlar va qo'llab-quvvatlash tizimlarini yaratish: Odamlarning ijtimoiy tarmoqlarini kuchaytirish va stressga qarshi samarali yordam tizimlarini yaratish, ularning psixologik farovonligini oshirishi mumkin. [7]

Cohen va Willsning (1985) nazariyasi stressni boshqarishda ijtimoiy qo'llab-quvvatlashning o'rni va muhimligini ta'kidlaydi. Bu nazariya stressni boshqarish strategiyalarini ishlab chiqishda va odamlarning ruhiy salomatligini qo'llab-quvvatlashda foydali bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullayeva, Z. Stressni boshqarish va emotsional toliqishning oldini olish. T.: "Toshkent universiteti" 2018.
2. Asqarov, R. Psixologik salomatlik: Stressni boshqarish va emotsional barqarorlik. T.: "Uchqun" nashriyoti. 2012.
3. Baxramov, M. Ishdagi toliqish va uning psixologik ta'siri. O'zbekiston Psixologiya jurnali, 7(3), 45-52.
4. Jumaev, M. Rahbarlar va xodimlar o'rtasidagi stress va uning oqibatlari. T.: "Ta'lim" nashriyoti. 2017.
5. Khamdamov, A. Psixologiya: O'qituvchilar uchun qo'llanma. T.: "O'qituvchi", 2010.
6. Mamatov, S.. Rahbarlar va xodimlar o'rtasidagi psixologik muvozanat. T.: "Yangi O'zbekiston" nashriyoti. 2014

7. Xudoyberganova, G. Ishdagi stress va uning ta'sirini boshqarish metodlari. O'quv qo'llanma. T.: "Fan", 2016.
8. To'xtasinova D. Ish joyidagi psixologik toliqish: Sabablari va oldini olish usullari. T.: "O'zbekiston" 2014.
9. Shuxratov, A., & Axmedov, I. Emotsional toliqish: Tushuncha, sabablari va oldini olish. T.: "Fan va texnologiya" nashriyoti. 2015.